

БОШ МУХАРРИР

Комилжон ЗУФАРОВ

ТАХРИР ҲАЙЪАТИ:

Абдумавлон АБДУЛЛАЕВ

Аҳмадали АСҚАРОВ

(бош мухаррир ўринбосари)

Камол БОБОМУРОДОВ

Галина МАТВИЕВСКАЯ

Ҳусниддин НУРМУҲАМЕДОВ

(масъул котиб)

Ўктам ПРАТОВ

Ўткир РАСУЛЕВ

Асом РАФИҚОВ

Зокиржон САЛИМОВ

Маҳмуд САЛОҲИДДИНОВ

Елқин ТЎРАҚУЛОВ

Нурислом ТЎХЛИЕВ

Раҳим УСМОНОВ

Файзулла УСМОНОВ

Комил ХОЛМУҲАМЕДОВ

(бош мухаррир ўринбосари)

Шабот ХЎЖАЕВ

Эркин ЮСУПОВ

БЎЛИМ МУХАРРИРЛАРИ:

Рустам ОБИДОВ

Оқилхон ОДИЛХОНОВ

Саидмурод ХЎЖАЕВ

МУХАРРИРЛАР:

Маҳфуза АСАДУЛЛАЕВА

Рустам ЕРЛАҚАБОВ

БУ СОНДА

Тошмуҳамедов Б.	
БИР УЛКАКИ, ТУПРОФИДА	2
Маматисаев Й., Одилхонов О.	
ПУЛ ПУХТА БУЛАДИМИ!	4
Баходиров К.	
СЕМИЗЛИК ҲАМ ДАРД	6
Турдиев Ш.	
ТУРКИСТОН МУСТАҚИЛЛИГИ ҲАҚИДА	8
ЎРТА ОСИЕДА ЎЗГАРИШ	11
Антонов-Овсеенко А.	
СТАЛИН — МУРАККАБ ШАХС	12
Расулов Ў., Қурбонов Р.	
ЭЛЕКТРОНИКА: ҲОСИЛ КАЛИТИ	14
Бобобеков Ҳ.	
ХУҚАНДИ ЛАТИФ ТУПРОФИДАГИ ФОЖЕАЛАР	16
Замараев В.	
МИЛЛИОН ЙИЛЛАР БУРУН	19
Уринбоев А.	
АБДУРАҲМОН ЖОМИЙ	20
Исломов У.	
ТАРИХИМИЗ УЗАЯДИ	22
Қодирова З.	
АЕЛЛАРНИ АСРАНГ	24
Ғиёсов Т.	
ВАТАНИНИ КАШФ ЭТГАН ИНСОН	26
Матвиевская Г.	
СЎФИЙ ЮЛДУЗЛАРИ	28
Ражабов Р.	
ТУРКИСТОН — АҒФОНИСТОНГА	30
Жуманиёзов Р.	
МАШҚИНИ ОЛИНГ	31

МУҚОВАДА

1-бет. Мусаввир Неъмат Қўзибоев тарихий мавзуда кўп-лаб асарлар ишлаган. Муқовада Туркистонда инқилобий воқеага бағишланган «Бибиҳоним девори ёнида» асаридан лавҳа.

4-бет. Мўйқалам соҳиби Жавдет Тахтаров тасвирлаган бу лавҳалар «Ўзбекистонда куз» деб аталади. Улкамизнинг бу бетакрор табияти ҳаётда ардоққа муҳтож.

КЕЛГУСИ СОНДА

○ Қантарилган вақт — уни қандай тушунмоқ керак
○ Ер ости суви нега захарланмоқда ○ Сирли ҳодисалар ҳамон жумбоқлигича қолмоқда ○ Ҳадис — ахлоқ-одобдан сўзлайди ○ Тоҳир ва Зухра ҳаётда бўлган

ВАТАНИНИ КАШФ ЭТГАН ИНСОН

ХОТИРОТ

XX аср тарихи саҳифаларида ўчмас из қолдирган мўтабар сиймолардан бири Жавоҳарлал Неру таваллудига 100 йил тўлди. Ҳинд халқининг йирик давлат арбоби, Советлар мамлакатининг чин дўсти, атоқли файласуф, иқтисодчи, тарихчи ва ҳуқуқшунос олим Ж. Неру 1889 йил 14 ноябрда Оллоҳобод шаҳрида таваллуд топди. Унинг номи 820 миллионли Ҳиндистон аҳолисинигина эмас, барча тинчликсевар, тараққийпарвар кишиларнинг орзу-умидлари, тилак-хоҳишлари билан чамбарчас боғлиқ.

Нерунинг авлод-аждодлари асли кашмирлик бўлиб, XVIII аср бошларида Деҳлига кўчиб келиб, дарё бўйидаги ер-мулкка жойлашадилар. Кейинчалик ана шу «наҳр» (яъни дарё) сўзидан Неру тахаллусини олишади.

Ж. Нерунинг отаси Мўтирал Неру Ҳиндистоннинг таниқли ва нуфузли адвокатларидан бири бўлган. У мамлакатдаги энг йирик сиёсий партия — Ҳиндистон Миллий Конгресси ишида фаол қатнашади, бу партиянинг раҳбарларидан бири бўлиб етишади. Жавоҳарлал 15 ёшида отасининг талаби ва қистови билан билимини такомиллаштириш мақсадида Англияга боради ва Харрау, Кембриж ўқув юртлирида таълим олади, Лондондаги адвокатлар жамиятининг фаолиятида иштирок этади.

Бу даврда Ҳиндистонда Англиянинг мустамлакачилик истибдодига қарши миллий-озодлик ҳаракати авж олган, мамлакат бўйлаб «свараж» ва «свадеши» (миллий мустақиллик ва миллий саноат) шиорлари остида қизғин кураш бошланган эди. Бу воқеалар ўша вақтдаёқ ёш Жавоҳарлалнинг ҳам фикру зикрини ўзига жалб этганди.

Ҳуқуқшунослик соҳасида бакалавр даражасига эришган Жавоҳарлал 1912 йилда Ҳиндистонга қайтади ва отасининг адвокатлар идорасида хизмат қилади. 1916 йилда у Кашмир брахманининг қизи Камолага уйланади.

Биринчи жаҳон уруши даврида ва ундан кейинги йилларда Ҳиндистон халқ-озодлик ҳаракатига раҳбарлик қилган Мохандас Карамчанд Гандининг фаолияти Неруга ҳам таъсир кўрсатмай қолмади ва у инглиз империалистларига қарши бошланган курашнинг олдинги сафларига келиб қўшилди. Кейинчалик Неру Махатма Гандининг энг яқин сафдошларидан бирига айланди. Аммо ҳинд халқ олдида турган қатор муаммолар хусусида Неру ўз устозидан олдинга кетди. Жумладан, Ҳиндистоннинг келажақ тараққиёти масаласида Неру анчагина илғор йўлни тутди.

1921 йили империализмга қарши ҳаракатда фаол қатнашган ота-ўғил Мўтирал ва Жавоҳарлал Неру минглаб ҳинд эрксеварлари қаторида қамоққа ташланди. Икки йилдан сўнг озод бўлган Жавоҳарлал Ҳиндистон Миллий Конгрессининг бош котиби этиб сайланди. 1927 йилда у Брюссель (Бельгия) шаҳридаги мазлум халқлар антиимпериалистик конгресси ишида қатнашди ва унда Европа ва Осиё, Африка халқлари миллий-озодлик инқилобий ҳаракатларининг раҳбарлари билан учрашди. 1927 йили у [отаси билан] Совет Иттифоқига ilk бор таклиф қилинади, Октябрь инқилобининг 10 йиллиги тантаналарида иштирок этади. 1929 йилда Жавоҳарлал Конгресс раислигига сайланади. 20-йилларнинг охири ва 30—40-йилларда Ж. Неру инглизлар томонидан 8 марта ҳибсга олинди, умуман 10 йил қамоқда бўлади.

1935 йил Ж. Неру оғир жудодикка учрайди. Узоқ вақтдан бери бедаво дардга чалинган умр йўлдоши Камола Швейцарияда вафот этади. Самолётда Рим орқали ўз ватанига қайтаётган Неруни Италия фашизмининг асосчиларидан бири Муссолини ўз ҳузурига таклиф этади. Аммо Жавоҳарлал Гитлернинг бу яқин шериги билан учрашувга рад жавобини беради.

Неру ўша вақтдаёқ халқаро майдонда тинчлик, адолат, демократия ва тараққиёт ғоялари учун изчил ва дойюрлик курашчи сифатида танилган эди. 1938 йилда у Франко режимида қарши курашаётган Испанияга бориб, фашизм ва унинг ҳомийларини ошкора қоралайди.

1939 йилнинг 3 сентябрида ҳинд халқининг хоҳиш-истаги билан ҳисоблашмаган инглиз ҳукумати томонидан мамлакат жаҳон уруши гирдобига тортилди.

Неру, унинг сафдошлари фашизм ва империалистик урушга қарши чиқдилар. Урушдан сўнг инглиз импери-

Неруни, фашизмга қарши курашган инқилобчи

лизми Ҳиндистонда барпо этган тузум оммининг кураши таъйиқи остида инқирозга юз тутганлиги аён бўлди. Уларнинг Ҳиндистондан улоқтириб ташланишидан ниҳоятда ташвишга тушган инглиз мустамлакачилари давлатни бошқаришни Ҳиндларга топширди.

1947 йилнинг 15 августидан Ж. Неру Деҳлидаги машҳур Лал қалъасида Ҳиндистоннинг зарғалдоқ-оқ-яшил рангли байроғини тантанали равишда кўтарди. Унга Ҳиндистоннинг бош вази ва ташқи ишлар вази лавозими топширилди. Шунингдек, у мамлакат план комиссияси ва атом энергияси комиссиясининг раислигига, бир неча дорилфунунларнинг фахрий ректорлигига сайланади. Энди миллий ҳукумат олдида мамлакатнинг келажак тараққиёти муаммоси кўндаланг турарди. Ғарб мутахассислари Ҳиндистон—аграр мамлакат, унинг учун энг муҳими қишлоқ хўжалигидир, оғир саноатни юксалтириш ноқонон, у саноат маҳсулотларини Ғарб мамлакатларидан сотиб олиши мумкин деб, жар солди. Неру мамлакатнинг келажаги энг аввал ривожланган саноат барпо этишни тақозо этади, деб таъкидлади. Пировардида Неру таклиф этган йўл, яъни мамлакат иқтисод соҳасини режали асосда юксалтириш, хусусий сектор билан давлат секторини ёнма-ён тараққий эттириш, даставвал Ҳиндистоннинг чет эл капитали қарамлигидан халос этишни маъқул топди. Неру ғояларининг тўғри эканлиги тасдиқланди: ҳозир Ҳиндистон дунёдаги энг юқори тараққий этган 10 давлат сафидан жой олган.

Неру Ҳиндистон ҳукуматининг биринчи раҳбари ва ташқи ишлар вази сифатида, ўз мамлакатининг ташқи сиёсати асосларини яратди, халқаро чигал масалаларни ҳал этишда жонбозлик кўрсатди. Унинг мустамлакачилик ва неокониализм (янги мустамлакачилик), ирқчиликка қарши изчил кураши, ёппасига қуролланишга чек қўйиш, ҳарбий блоklarга қўшилмаслик ва бетарафлик сиёсати мамлакат нуфузини оширди.

Қўшилмаслик ҳаракатининг сиёсати ва фалсафасини яратган Неру Ҳиндлар ҳеч қандай блокка қўшилмайди ва ҳар қандай ҳарбий иттифоққа қаршидир, биз қўшилишни истаган яккаю-ягона лагерь—тинчлик лагери ҳисобланиб, унда иложи борича кўпроқ мамлакатлар иштирок этиши лозим, деганди. 1947 йилдаёқ Ҳиндистон ҳукуматининг раҳбари «кучсиз бўлган талайгина кичик мамлакатлар яқин орада қўшилмаслик сиёсати масаласида Ҳиндистондан ўрнатилган керак», деганди. Ҳақиқатан ўша вақтда қўшилмаган мамлакат биргина Ҳиндистон ҳисобланган бўлса, ҳозир бу ҳаракатда 100 дан кўп Осие, Африка, Латин Америкаси ва Европа мамлакатлари иштирок қилмоқда.

Неру турли қитъаларда уруш учқуни чиқиш хавфи бўлган жойлардан уларни даф этишда фаол қатнашди. Жумладан, Жазоир, Корея (50-йиллар бошлари), Вьетнам, Лаос, Кампучия (1954 йил), Миср (1956 йил) ва бошқа бир қатор мамлакатлардаги қуролли тўқнашувларни бар-тараф этишда Неру Ҳиндистон раҳбари сифатида ўз улушини қўшди. Неру ва у бошлиқ ҳукумат давлатлар ўртасидаги қуролли можароларга чек қўйишда тинч, дипломатик усуллар, чунончи, ўзаро учрашувлар, музокаралар, воситачилик, келишиш, яраштириш, арбитраж йўллари-дан кенг фойдаланди.

Нерунинг ташаббуси билан мамлакатларимиз ўртасидаги дипломатик муносабатлар 1947 йилнинг 13 апрелида, яъни Ҳиндистон сиёсий мустақилликка эришишидан 4 ой аввал ўрнатилди. У мамлакатни ривожлантиришда социализм дунёси, биринчи галда Совет Иттифоқининг ютуқлари билан яқиндан танишиш лозим деб ҳисобларди. Неру 1955 йилнинг июнида қизи Индира Ганди билан СССР-га ташриф буюрди, улар 10 кун мобайнида 15 минг километр йўл босишди. Мамлакатнинг турли бурчакларида бўлган бу икки меҳмон Самарқандда Темур мақбараси ва Улуғбек расадхонасини ҳам ўз кўзи билан кўрди. Тошкентда «Баҳор» халқ ансамбли концертини мароқ билан кўришди. Нерунинг мамлакатимиз бўйлаб сафари Қозғистондаги қўриқ ерларни илк бор ўзлаштириш вақтига тўғри келди ва унга биринчи ҳосилдан бир халтачада

бўғдой инъом этилди. Шунда у «Мен талайгина мамлакатларда саёҳатда бўлганман ва кўп ерда совғалар топширишган, аммо уларнинг ичида энг азизи ва қимматлиси шу бир қисм бўғдойдир», деганди.

Ж. Неру дунёқарошига кўра миллий реформизм позициясида туриб, марксизм-ленинизмга кучли қизиқиш ва ҳайрихоҳлик билан қаради... Умуман, Неру жаҳон халқлари тарихи, фалсафа, иқтисод каби ижтимоий фанлар соҳаларининг чуқур билимдониди. Унинг сайланма асарларининг ўзи 9 жилддан иборат. Нерунинг «Таржимаи ҳолим», «Ҳиндистоннинг кашф этилиши», «Жаҳон тарихига қараш», «Ҳиндистоннинг ташқи сиёсати» каби йирик асарлари мамлакатимизда чоп этилган. Неру умумий тарих ҳақида сўз юритаркан, Осие халқлари ўтмишига алоҳида тўхталади. Жумладан, у «Ҳиндистоннинг кашф этилиши» китобида Урта Осие халқлари ўтмиши, машҳур бобкалонларимиз Бобур ва Акбар тўғрисида талайгина маълумотларни келтирган. Неру Бобурга баҳо бериб, шундай сўзларни битган: «Бобур дилбар шахс, уйғониш даврига хос ҳукмдор, довурак, сергайрат ва энцил инсон, у ҳаётдан завқланиш ва ҳузур қилишни яхши кўрарди». Неру ўзининг «Жаҳон тарихига қараш» асарида қадимги даврдан то ҳозирги замон (30-йиллар)гача бўлган инсоният ўтмишини қисқача баён қилади. Бу нодир китобда ҳам муаллиф Бобур ҳақида ўзининг илиқ сўзларини келтиради. У «Жасоратли баҳодир, адабиёт ва санъатнинг эҳтиросли ишқибози» эканлигини айтади Неру. «Бобур Ҳиндистонга келиши билан у ерда янги давр ва империя бошланди, мамлакат қудрати ва шухрати ошиб, бобурийлар донғи бутун Осие ва Европа бўйлаб тарқалди», деб ёзади. Муаллиф Бобурнинг ҳинд халқига бўлган муносабати ҳақида гапириб, уни «юксак маданиятли ва ёқимли инсон» деб таърифлайди, диний фанатизмдан холи ҳукмдор бўлганлиги ва Ҳиндистонликларнинг миллий урф-одатлари, расм-русумларини барбод қилмаганлигини алоҳида таъкидлайди. Бобур довурак шахс бўлганлигини эслатиб, Неру унинг ҳам жанг майдонида, ҳам шеърият майдонида баб-баравар жавлон ургани ҳақида ҳайрат билан ёзади. Китобда Бобурнинг моҳир лашкарбоши, қобилияти саркарда эканлиги, зўр гайрат ва шижоат туфайли Шимолий Ҳиндистонни қўлга киритгани ҳам муфассал кўрсатилган. Бобур Ҳиндистонга келиши арафасида бу мамлакат бир қанча кичик давлатларга парчаланиб кетган бўлса ҳам, уни ягона, яхлит ва бўлинмас деб ҳисоблаганлигини Неру алоҳида таъкидлайди.

Неру софдил, хушфеъл, жуда ишчан, иродали, талабчан инсон эди. У шеърият, адабиёт ва санъатнинг чинакам ихлосманди бўлган. Неру билан учрашган кишиларда бу хислатлар катта таассурот қолдирарди. Айниқса, ёш болаларга унинг илтифот ва эътибори ўзгача бўлган. Шуниси диққатга сазоворки, ҳар йили унинг туғилган кунинда ҳинд ўлкасида болалар байрами ўтказилади. Чунки Неру табиатида ҳам болаларга хос майинлик ва самимийлик устунлик қиларди. Умуман, бу инсонда ҳинд халқининг донолиги, меҳнатқашлиги, оққўнгиллиги мужассамланганди.

Буюк инсонпарвар замондошимиз, кишилик тараққиёти ғояларига содиқ қолган Жаҳоирларал Неру 1964 йилнинг 27 майида оламдан ўтди. Унинг ёзув столи устида америкалик машҳур шоир Роберт Фростнинг Неру ёқтирган қуйидаги сатрлари турарди:

Йўл узок, яна қоронгу чангалзор,

Лек мангу уйқуга кетгумча

Ундан албатта ўтмоғим даркор.

Марҳумнинг васиятига кўра, ҳокининг бир қисмини самолётдан Ҳиндистон далаларига сочилади. У ҳинд тупроғига қўшилиб, бу заминнинг ажралмас бўлагига айланади қолди. Неру вафотидан сўнг, унинг амалга оширишга улгурмаган орзу-умидларини қизи Индира Ганди рўёбга чиқарди. Ҳозир эса Ҳиндистонликларнинг икки улуғ даҳаси Маҳатма Ганди ва Неру ишини уларнинг невараси Индира Гандининг ўғли Ражив Ганди давом эттирмоқда.

Темур ФИЁСОВ,
Тошкент Давлат дорилфунунининг профессори,
тарих фанлари доктори.